

5.2 CNKI数据的可视化分析

李杰博士 陈超美教授

中国科学院 文献情报中心
美国德雷塞尔大学 计算与信息学院

lijie_jerry@126.com

李杰, 陈超美. CiteSpace科技文本挖掘及可视化(第四版)[M]. 首都经济贸易大学出版社. 2025.

李杰科学网博客: <http://blog.sciencenet.cn/u/jerrycueb>

开放科学计量学学习平台: <https://www.metamatrix.cn/home>

The longer you can look back, the farther you can look forward (回顾历史越久远, 展望未来就越深远)。

CNKI数据的处理

CNKI数据的获取

获取可用于CiteSpace进行的CNKI数据，可以直接登录www.cnki.net。

期刊检索建议使用期刊的ISSN或期刊名称的精确匹配。主题检索输入在参考专业文献的基础上选择准确的主题。

登录CNKI

切换到高级检索

设置检索条件

检索结果与导出

论文检索选择“期刊”、硕博论文检索切换到学位论文检索。设置每页显示50条记录。

得到检索结果后，在页面上每次能选择50条记录。通过翻页选中500条结果后导出。如果结果超过500条记录，则需要先取消之前的500条记录，然后再选择剩余的记录。以此类推，将数据下载完为止。

CNKI

cnki 中国知网
www.cnki.net
中国知识基础设施工程

旧版入口 手机版 ENGLISH 充值 会员 帮助 个人/机构馆 我的CNKI 欢迎来自 中国科学院... 的您, 个人账户 **登录**

文献检索
知识元检索
引文检索

主题 | 中文文献、外文文献 **高级检索** **出版物检索**

学术期刊 学位论文 会议 报纸 年鉴 专利 标准 成果

图书 学术辑刊 法律法规 政府文件 企业标准 科技报告 政府采购

行业知识服务与知识管理平台

科技创新服务^{new} 社科创新服务^{new}

农林牧渔、卫生、科学研究
农业 食品 医疗 药业 公共卫生 自然资源
海关检验 生态环境 水利 气象 海洋 地震

建筑、能源、冶炼、交通运输
建筑 城乡规划 建筑材料 电力 冶金 石油
煤炭 交通 船舶

研究学习平台

知网研学平台 大数据研究平台
研究生 本科生 高职学生 专利分析 学术图片 统计数据 学术热点
中职学生 中学生 个人终身学习者 学者库 表格 翻译助手 CNKI产业创新

协同研究平台 **在线教学服务平台** 科研项目申报信息库

作者服务 **学位论文领取稿酬通告** **心可书馆^{new}** **个人查重**

作者服务 **中国学术期刊(网络版) & 中国学位论文网络** **外文资源总库 CNKI Scholar**

专题知识库

袁隆平院士论文集 | 吴孟超院士论文集
应对百年未有之大变局的中国经济^{new}
新型冠状病毒肺炎(OA)^{new}

党政/红色专题
中共党史 建党百年 党政书屋 国家治理
科学决策 新思想 长征 军史 抗战
党建知识 党建期刊 党校学习 强军思想

公共管理

CNKI

CNKI首页 手机版 English 网站地图 帮助中心 旧版 使用手册 会员 我的CNKI 欢迎来自 中国科学院... 的您, 个人账户 登录

cnki中国知网 www.cnki.net

高级检索 专业检索 作者发文检索 句子检索 一框式检索 | 知识元检索 | 引文检索

文献分类

主题 - 元宇宙 精确 v

AND v 作者 - 精确 v -

AND v 期刊名称 - 精确 v - +

包含资讯 网络首发 增强出版 基金文献 中英文扩展 同义词扩展

时间范围: 出版年度 2021 -- 2022 更新时间 不限 v 指定期

来源类别: 全部期刊 SCI来源期刊 EI来源期刊 北大核心 CSSCI CSCD

重置条件 检索

高级检索使用方法: >>

高级检索支持使用运算符*、+、-、"、"、()进行同一检索项内多个检索词的组合运算, 检索框内输入的内容不得超过120个字符。输入运算符*(与)、+(或)、-(非)时, 前后要空一个字节, 优先级需用英文半角括号确定。若检索词本身含空格或*、+、-、()、/、%、=等特殊符号, 进行多词组合运算时, 为避免歧义, 须将检索词用英文半角单引号或英文半角双引号引起来。

例如:
(1) 篇名检索项后输入: 神经网络 * 自然语言, 可以检索到篇名包含“神经网络”及“自然语言”的文献。

总库 中文 外文 学术期刊 学位论文 会议 报纸 年鉴 图书 专利 标准 成果

2

1

3

检索范围: 学术期刊 (主题: 元宇宙 (精确)) 主题定制 检索历史 共找到 1,129 条结果

全选 已选: 50 清除 批量下载 导出与分析 排序: 相关度 发表时间↓ 被引 下载 综合 显示 50

篇名	作者	刊名	发表时间	被引	下载
1 宣亚国际资金出逃、股价腰斩真相	林然	股市动态分析	2022-06-25		
2 元宇宙热潮的哲学思考	张凯超	创意与创新	2022-06-25		
3 元宇宙背景下的VR音乐制作——基于Ambisonics的双耳重放	赵雄伟; 康乐; 何绍丹	广播电视网络	2022-06-24	42	
4 “探索 思考 展望: 元宇宙与博物馆” 学人笔谈	顾振清; 肖波; 张小鹏; 刘健; 何也	东南文化	2022-06-23	235	
5 元宇宙时代馆藏资源运营的法律风险与合规问题	徐棣枫; 谭缙	东南文化	2022-06-23	75	
6 元宇宙与智慧城市的未来	姜春雷	智能建筑与智慧城市	2022-06-22	128	
7 元宇宙初探	孙柏林	自动化技术与应用	2022-06-22	261	
8 自拍发布、照片编辑与青年身体满意度的关系——数字化生存中的技术调节效应	刘懿璇; 朱家瑜	城市观察	2022-06-20	54	
9 新时代数字营销的应“变”之道	四月	互联网周刊	2022-06-20	15	
10 学习空间: 在线学习力的环境影响因子与设计之道	胡航; 梁佳柔	西南大学学报(自然科学版)	2022-06-17	71	
11 “元宇宙”视域下会展产业生态圈的构建路径研究	王怡然	商展经济	2022-06-15	437	
12 剖析“十四五”规划中的“软件定义”和“东数西算”	叶毓睿	中国工业和信息化	2022-06-15	54	
13 从VR到元宇宙: 虚拟现实30年	新智元	中国工业和信息化	2022-06-15	284	
14 元宇宙的特性、社会影响与特殊意义	李琛; 胡转兄	中国工业和信息化	2022-06-15	375	
15 李中闯: 后疫情时代的会展业何以自处?		中国会展	2022-06-15	46	

2

1

检索范围: 学术期刊 (主题: 元宇宙 (精确)) 主题定制 检索历史 共找到 1,129 条结果

全选 已选: 500 清除 批量下载 导出与分析 排序: 相关度 发表时间↓ 被引 下载 综合 显示 50

篇名	作者	刊名	发表时间	被引	下载
451 北京冬奥会直播创新技术揭秘——以咪咕冬奥直播为例					
452 加快新业态、新经济领域立法					
453 我国数字治理发展与展望					
454 上海的奇点诗意——从时间旅行电影到装饰艺术					
455 数字经济背景下开放银行发展模式与对策研究					
456 湖南广电局全力推进湖南广播影视集团新型主流媒体建设					
457 工业元宇宙“浙”样抢占智能制造新赛道	徐强				
458 如何搭上元宇宙“概念快车”	沈思涵; 石丹				
459 元宇宙降温? 他们为何看衰元宇宙	石春辉				
460 元宇宙时代的虚拟社交营销能否长久	郭佳				
461 在线民事诉讼的法律规制——基本框架与思路	张卫平				
462 沉浸式网络、数字分身与映射空间: 元宇宙的媒介哲学解读	白龙; 骆正林				
463 韩国教育元宇宙的内涵、实践与启示	胡辰洋; 于昌利				
464 全国政协委员刘伟——加快新基建领域数字节能系统建设	袁婉华				
465 《失控玩家》中“元宇宙”的建构对中国科幻电影发展的启示	刘汉文; 郑泽坤				

- 导出文献
- 可视化分析
- GB/T 7714-2015 格式引文
- 知网研学 (原E-Study)
- CAJ-CD 格式引文
- MLA格式引文
- APA格式引文
- 查新 (引文格式)
- 查新 (自定义引文格式)
- Refworks
- EndNote
- NoteExpress
- NoteFirst
- 自定义

文献导出格式

- GB/T 7714-2015 格式引文
- 知网研学 (原E-Study)
- CAJ-CD 格式引文
- MLA 格式引文
- APA 格式引文
- 查新 (引文格式)
- 查新 (自定义引文格式)
- Refworks**
- EndNote
- NoteExpress
- NoteFirst
- 自定义

Refworks

-

RT Journal Article

SR 1

A1 林然:

T1 宣亚国际资金出逃、股价腰斩真相

JF 股市动态分析

YR 2022

IS 13

OP 26

K1 大宗交易;温氏股份;招商证券;光大证券;折价率;

AB <正>大宗交易市场上, 6月9日-6月22日, 折价率排名靠前的个股包括国义招标 (831039)、星辰科技 (832885)、德T新文 (300336)、锐新科技 (300828)、科信技术 (300565)、当升科技 (300073)、温氏股份 (300498) 等。溢价率道高新 (839680)、英威腾 (002334)、蓝思科技 (300433)、合康新能 (300048)、青达环保 (688501)、艾融软件 (688050)、

SN 1671-0401

CN 44-1524/F

LA 中文;

DS CNKI

IS 13

RT Journal Article

SR 1

A1 张凯超

T1 元宇宙热潮的哲学思考

JF 创意与创新

学术期刊

学位论文

会议

报纸

年鉴

图书

专利

检索范围: 学术期刊 (主题: 元宇宙 (精确)) 主题定制 检索历史

全选 已选: 500 清除 排序: 相关度 发表时间↓ 被引 下载

	篇名	作者	刊名
<input checked="" type="checkbox"/>	451 北京冬奥会直播新技术揭秘——以咪咕冬奥直播为例	林晓青; 李峰	影视制作
<input checked="" type="checkbox"/>	452 加快新业态、新经济领域立法	彭飞	法人
<input checked="" type="checkbox"/>	453 我国数字治理发展与展望	李韬; 李睿深; 冯贺霞	社会治理
<input checked="" type="checkbox"/>	454 上海的奇点诗意——从时间旅行电影到装饰艺术潮流	姜宇辉	艺术学研究
<input checked="" type="checkbox"/>	455 数字经济背景下开放银行发展模式与对策研究	周雷; 顾雯婧; 楼可心	苏州市职业大学学报
<input checked="" type="checkbox"/>	456 湖南广电局全力推进湖南广播影视集团新型主流媒体建设工作		中国有线电视
<input checked="" type="checkbox"/>	457 工业元宇宙“浙”样抢占智能制造新赛道	徐强	信息化建设
<input checked="" type="checkbox"/>	458 如何搭上元宇宙“概念快车”	沈思涵; 石丹	商学院
<input checked="" type="checkbox"/>	459 元宇宙降温? 他们为何看衰元宇宙	石春辉	数据
<input checked="" type="checkbox"/>	460 元宇宙时代的虚拟社交营销能否长久	郭佳	国际公关
<input checked="" type="checkbox"/>	461 在线民事诉讼的法律规制——基本框架与思路	张卫平	法学评论
<input checked="" type="checkbox"/>	462 沉浸式网络、数字分身与映射空间: 元宇宙的媒介哲学解读	白龙; 骆正林	阅江学刊
<input checked="" type="checkbox"/>	463 韩国教育元宇宙的内涵、实践与启示	胡辰洋; 于昌利	阅江学刊
<input checked="" type="checkbox"/>	464 全国政协委员刘伟——加快新基建领域数字节能系统建设	麦婉华	小康
<input checked="" type="checkbox"/>	465 《失控玩家》中“元宇宙”的建构对中国科幻电影发展的启示——访谈福建师范大学传播学院刘汉文教授	刘汉文; 郑泽坤	现代电影技术

翻页下载剩余的
500条记录

学术期刊 学位论文 会议 报纸 年鉴 图书 专利 标准 成果

检索范围: 学术期刊 (主题: 元宇宙 (精确)) 主题定制 检索历史 共找到 1,129 条结果 20/23

全选 已选: 500 清除 批量下载 导出与分析 排序: 相关度 发表时间↓ 被引 下载 综合 显示 50

导出文献
可视化分析

篇名

- 951 我们需要什么样的态度?
- 952 元宇宙褪去青衣与落地发展的前行之路
- 953 元宇宙火了各路资本争当头号玩家
- 954 解析元宇宙
- 955 元宇宙为产业发展带来更多想象空间
- 956 探索与尝试 加快布局元宇宙
- 957 元宇宙泡沫显现, 是刺破还是继续?

GB/T 7714-2015 格式引文
知网研学 (原E-Study)
CAJ-CD 格式引文
MLA格式引文
APA格式引文
查新 (引文格式)
查新 (自定义引文格式)
Refworks
EndNote
NoteExpress
NoteFirst
自定义

中国商界 2021-12-13 408

CNKI首页 手机版 English 网站地图 帮助中心 旧版

cnki 中国知网 www.cnki.net

主题 中文文献、外文文献

文献导出格式

- GB/T 7714-2015 格式引文
- 知网研学 (原E-Study)
- CAJ-CD 格式引文
- MLA 格式引文
- APA 格式引文
- 查新 (引文格式)

Refworks

预览 批量下载 导出 复制到剪贴板

RT Journal Article
SR 1
T1 评论·微语
JF 创新世界周刊
YR 2022

CNKI数据集

名称	修改日期	类型
download_1-500.txt	2022/6/28 16:15	TXT 文件
download_501-1000.txt	2022/6/28 16:19	TXT 文件
download_1001-1129.txt	2022/6/28 16:20	TXT 文件

名称	修改日期	类型
data	2022/6/28 16:21	文件夹
data cnki	2022/6/28 16:21	文件夹
project	2022/6/28 16:21	文件夹


```
download_1-500.txt x
1 RT Journal Article
2 SR 1
3 A1 林然;
4 T1 宣亚国际资金出逃、股价腰斩真相
5 JF 股市动态分析
6 YR 2022
7 IS 13
8 OP 26
9 K1 大宗交易;温氏股份;招商证券;光大证券;折价率;
10
11
12 AB
13 <正>大宗交易市场上,6月9日-6月22日,折价率排名靠前的个股包括国
14 、温氏股份(300498)等。溢价率排名靠前个股包括迦南智能(300880
15 50)、
16 SN 1671-0401
17 CN 44-1524/F
18 LA 中文;
19 DS CNKI
20 IS 13
21
22 RT Journal Article
23 SR 1
24 A1 张凯超
25 T1 元宇宙热潮的哲学思考
26 JF 创意与创新
27 YR 2022
28 IS 8
29 vo 6
30 K1 元宇宙;哲学思考;虚拟现实
31
32
33 AB
34 作为时下最热门的议题之一,元宇宙所描绘的虚拟世界博得无数眼球,
35 性,放大人类的力量,利用物理世界的数据信息和技术手段打造的一个
36 生过度的技术依赖,对人的主体性的消解等。因此,只有深刻把握元宇
37
38 DS CNKI
39
```

Check the Connection to MySQL@localhost

A problem encountered when attempting to connect your MySQL at localhost.

1. Make sure your MySQL server is on.
2. Make sure the following username and password in C:\Users\dell.citespace\mysql.ini are correct.
 host: null
 user: null
 pass: null

Update my login credentials Skip MySQL for now

CiteSpace: Data Processing Utilities

MySQL WOS Scopus Dimensions CNQ CSSCI MAG CSV PubMed

Database Project Edit Export Articles Authors Subject Categories Keywords/Phrases References Institutions History Burst Detection Semmed

Current Project
 Project Name: Count Records: Select a query here ...

Warning: Queries with * are time-consuming. Execute them with the Search button.

Create a New Project
 Input Directory: C:\Users\dell Browse WOS Import

Text Analysis
 Term Extraction from Title and Abstract Fields
 # words: min 2 max 4 Extract Phrases Extract Verbs Summarize

Statistical Association Test
 Phrase freq > 1 Show Distributions p-level .01 Log Likelihood Show Graph

SQL Query and Results
 SELECT count(*) FROM articles

Results of your SQL query will appear here.

Execute Query Save Results Save As WoS Save As CSV Plot SQL Results of [Year, Value]

CiteSpace 6.1.R2 (64-bit) Advanced - (c) 2003-2022 Chaomei Chen - Home: C:\Users\dell

File Projects Data Visualization Overlay Maps Analytics Network Text Preferences Tutorials Help Donate

Web of Science Import/Export

Projects
 New Demo 1: Terrorism (1996-2003) More Actions ...

Project Home: C:\Users\dell.citespace\Examples\WoS\Terrorism1990-200

Data Directory: C:\Users\dell.citespace\Examples\WoS\Terrorism1990-200

GO! Stop Reset JVM Memory 1024 (MB) Used 9 %

Time Slicing
 From 1993 JAN To 2003 DEC #Years Per Slice 1

Text Processing
 Term Source
 Title Abstract Author Keywords (DE) Keywords Plus (ID)

Term Type
 Noun Phrases Burst Terms Detect Bursts Entropy

Space Status

Node Types
 Author Institution Country Term Keyword Source Category
 Reference Cited Author Cited Journal

Links
 Strength Cosine Scope Within Slices

Selection Criteria
 g-index Top N Top N% Thresholds Citations Usage180 Usage2013

The selection uses a modified g-index in each slice: $g^2 \leq k \sum_{i \leq g} c_i, k \in Z^+$
 To include more or fewer nodes, increase or decrease the scale factor k = 25

Pruning Visualization

Pruning
 Pathfinder Pruning sliced networks
 Minimum Spanning Tree Pruning the merged network

Status

NOTE: The Following Types are Supported:
Journal Article
Conference Proceeding
Dissertation/Thesis
Book

Conversion Steps
1. Download data files from CNKI in the Refworks format.
2. Names of the downloaded files can start with "CNKI" or "download".
3. Convert the downloaded data files for CiteSpace.

Project Configuration
Project Properties:
Data Source: CNKI
Phrase/Keyword: Minimum Words: 2
Phrase/Keyword: Maximum Words: 4
Links Panel:
Links: PMI=0.75

New Project

Title: To compute uncertainties, use the same project name in MySQL as well.

Project Home:

Data Directory:

Data Source: WoS Scopus Lens MAG CNKI/WanFang CSCD CSSCI PubMed

Preferred Language: English Chinese

SO Filter: SC Filter:

Alias List (on/off) <input type="text" value="on"/>	Exclusion List (on/off) <input type="text" value="on"/>
Export Space (on/off) <input type="text" value="off"/>	Export Abstracts (Time Consuming) (on/off) <input type="text" value="on"/>
Export Matrices (csv) (off/on) <input type="text" value="off"/>	Enable JDIC (on/off) <input type="text" value="on"/>
Save Merged Slice (off/on) <input type="text" value="off"/>	Phrase/Keyword: Minimum Words (2) <input type="text" value="2"/>
Phrase/Keyword: Maximum Words (4) <input type="text" value="4"/>	Burst Term Threshold (0.00) <input type="text" value="0.00"/>
Maximum GML Node Label Length (8) <input type="text" value="8"/>	CTSA (1-Disciplines, 2-Sciences) (1) <input type="text" value="1"/>
Include GP (Group Author) (off/on) <input type="text" value="off"/>	Include ED (Editors) (off/on) <input type="text" value="off"/>
Node Degree Weighted (true) <input type="text" value="true"/>	Look Back Years (LBY)(-1:unlimited) <input type="text" value="-1"/>
Link Retaining Factor (LRF)(*N; -1:unlimited) <input type="text" value="3"/>	Percentage of Nodes to Label (%) <input type="text" value="1.0"/>
Maximum Links Per Node (LIN) (-1:unlimited) <input type="text" value="10"/>	TopN = {n f(n) ≥ e} <input type="text" value="1.0"/>
Filter Refs By Intrinsic Citations <input type="text" value="on"/>	Concept Tree Home <input type="text" value="C:\Users\lcc345\.citespace"/>
Use Authors' Fullnames <input type="text" value="on"/>	Dimensions Endpoint <input type="text" value="https://app.dimensions.ai/"/>

Normalize Citations Global Check

Description:

CiteSpace 6.1.R2 (64-bit) Advanced - (c) 2003-2022 Chaomei Chen - Home: C:\Users\dell

File Projects Data Visualization Overlay Maps Analytics Network Text Preferences Tutorials Help Donate

Web of Science

Projects

Demo 1: Terrorism (1996-2003)

Project Home:

Data Directory:

JVM Memory (MB) Used %

Space Status

Process Reports

Time Slicing

From To #Years Per Slice

Text Processing

Term Source

Title Abstract Author Keywords (DE) Keywords Plus (ID)

Term Type

Noun Phrases Burst Terms

Node Types

Author Institution Country Term Keyword Source Category

Reference Cited Author Cited Journal

Links

Strength Scope

Selection Criteria

The selection uses a modified g-index in each slice: $g^2 \leq k \sum_{i \leq g} c_i, k \in Z^+$

To include more or fewer nodes, increase or decrease the scale factor k =

Pruning

Pruning

Pathfinder Pruning sliced networks

Minimum Spanning Tree Pruning the merged network

Title 元宇宙

To compute uncertainties, use the same project name in MySQL as well.

Project Home D:\桌面\CNKI\project

Browse

Data Directory D:\桌面\CNKI\data

Browse

Data Source WoS Scopus Lens MAG CNKI/WanFang CSCD CSSCI PubMedPreferred Language English Chinese

SO Filter:

Enable

Disable

SC Filter:

Enable

Disable

Alias List (on/off)

on

Export Space (on/off)

off

Export Matrices (csv) (off/on)

off

Save Merged Slice (off/on)

off

Phrase/Keyword: Maximum Words (4)

4

Maximum GML Node Label Length (8)

8

Include GP (Group Author) (off/on)

off

Node Degree Weighted (true)

true

Link Retaining Factor (LRF)(*N; -1:unlimited)

3

Maximum Links Per Node (L/N) (-1:unlimited)

10

Filter Refs By Intrinsic Citations

on

Use Authors' Fullnames

on

 Normalize Citations Global Check

Exclusion List (on/off)

on

Export Abstracts (Time Consuming) (on/off)

on

Enable JDIC (on/off)

on

Phrase/Keyword: Minimum Words (2)

2

Burst Term Threshold (0.00)

0.00

CTSA (1-Disciplines, 2-Sciences) (1)

1

Include ED (Editors) (off/on)

off

Look Back Years (LBY)(-1:unlimited)

-1

Percentage of Nodes to Label (%)

1.0

TopN = {n|f(n) ≥ e}

1.0

Concept Tree Home

C:\Users\lcc345\citespace

Dimensions Endpoint

https://app.dimensions.ai/

Description How did you create the dataset?

Save

Cancel

CiteSpace 6.1.R2 (64-bit) Advanced - (c) 2003-2022 Chaomei Chen - Home: C:\Users\dell - CO-DESC

File Projects Data Visualization Overlay Maps Analytics Network Text Preferences Tutorials Help Donate

Web of Science

Projects

New 元宇宙 More Actions ...

Project Home: D:\桌面\CNKI\project

Data Directory: D:\桌面\CNKI\data

GO! Stop Reset JVM Memory 10224 (MB) Used 1 %

Space Status

Note that counts in the space column include both citer and citee entries.
 The process may take several minutes to complete.
 Similarity measure: Cosine
 Link retaining factor: 3.0 times of #nodes

1-year slices criteria space nodes links / all

Pruning configuration:

2021	g=11, k=25	479	75	85 / 85
2022	g=27, k=25	1532	167	412 / 412

Process Reports

Records in [2021-2022]: 1103

Document Types
2258 Article

Parsing Time: 0 seconds
Total Run time: 0 seconds

Merged network: Nodes=219, Links=484
Exclusion List: 0

Time Slicing

From 2021 JAN To 2022 DEC #Years Per Slice 1

Text Processing

Term Source

Title Abstract Author Keywords (DE) Keywords Plus (ID)

Term Type

Noun Phrases Burst Terms Detect Bursts Entropy

Node Types

Author Institution Country Term Keyword Source Category

Reference Cited Author Cited Journal

Links

Strength Cosine Scope Within Slices

Selection Criteria

g-index Top N Top N% Thresholds Citations Usage180 Usage2013

The selection uses a modified g-index in each slice: $g^2 \leq k \sum_{i \leq g} c_i, k \in Z^+$

To include more or fewer nodes, increase or decrease the scale factor k = 25

Pruning Visualization

Pruning

Pathfinder Pruning sliced networks
 Minimum Spanning Tree Pruning the merged network

时间切片设置

Visible Count Central... Year Keywords
Spotlight Citation/Frequency Burst
Search: ti:q1 | fu:* # clusters 31

Visible	Count	Central...	Year	Keywords
<input checked="" type="checkbox"/>	373	0.00	2021	元宇宙
<input checked="" type="checkbox"/>	66	0.00	2021	数字孪生
<input checked="" type="checkbox"/>	50	0.00	2021	区块链
<input checked="" type="checkbox"/>	47	0.00	2021	虚拟现实
<input checked="" type="checkbox"/>	40	0.00	2021	人工智能
<input checked="" type="checkbox"/>	25	0.00	2021	宇宙
<input checked="" type="checkbox"/>	23	0.00	2022	数字经济
<input checked="" type="checkbox"/>	14	0.00	2022	应用场景
<input checked="" type="checkbox"/>	13	0.00	2021	互联网
<input checked="" type="checkbox"/>	13	0.00	2021	数字资产
<input checked="" type="checkbox"/>	13	0.00	2022	虚拟世界
<input checked="" type="checkbox"/>	11	0.00	2021	字节跳动
<input checked="" type="checkbox"/>	10	0.00	2021	沉浸式
<input checked="" type="checkbox"/>	10	0.00	2022	数字人
<input checked="" type="checkbox"/>	9	0.00	2021	物联网
<input checked="" type="checkbox"/>	9	0.00	2021	演唱会
<input checked="" type="checkbox"/>	9	0.00	2021	云计算
<input checked="" type="checkbox"/>	9	0.00	2022	智能制造
<input checked="" type="checkbox"/>	9	0.00	2022	去中心化
<input checked="" type="checkbox"/>	8	0.00	2022	媒体融合
<input checked="" type="checkbox"/>	8	0.00	2021	概念股
<input checked="" type="checkbox"/>	8	0.00	2021	科幻小说
<input checked="" type="checkbox"/>	7	0.00	2022	数字营销
<input checked="" type="checkbox"/>	7	0.00	2022	消费者
<input checked="" type="checkbox"/>	7	0.00	2022	国际传播
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2022	虚拟空间
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2021	数字身份
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2022	数字货币
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2022	场景
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2022	新业态
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2022	数字出版
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2021	产业链
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2021	中国联通
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2021	理性看待
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2022	数字技术
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2022	游戏
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2021	图书馆
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2022	技术
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2022	主体性
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2022	社交媒体
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2022	数据中心
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2022	数据安全
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2022	智能合约
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2021	沉浸感
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2022	商标申请
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2021	游戏公司
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0.00	2022	大数据
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0.00	2021	游戏行业
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0.00	2022	赛博空间
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0.00	2022	后人类
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0.00	2022	电影
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0.00	2022	研究院
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0.00	2022	第二人生
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0.00	2022	数字艺术
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0.00	2022	宇宙世界
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0.00	2021	台积电
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0.00	2022	增强现实

CiteSpace, v. 6.1.R2 (64-bit) Advanced
 June 28, 2022 at 4:37:01 PM CST
 CNKI: D:\桌面\CNKI\data
 Timespan: 2021-2022 (Slice Length=1)
 Selection Criteria: g-index (k=25), LRF=3.0, L/N=10, LBY=5, e=1.0
 Network: N=219, E=484 (Density=0.0203)
 Largest CC: 192 (87%)
 Nodes Labeled: 1.0%
 Pruning: None
 Modularity Q=0.5104
 Weighted Mean Silhouette S=0.8646
 Harmonic Mean(Q, S)=0.6419

Visible Count Central... Year Keywords

Spotlight Citation/Frequency Burst >>> Search: ti:q1 | fu:* # clusters 98

Visible	Count	Central...	Year	Keywords
<input checked="" type="checkbox"/>	373	0.00	2021	元宇宙
<input checked="" type="checkbox"/>	66	0.00	2021	数字孪生
<input checked="" type="checkbox"/>	50	0.00	2021	区块链
<input checked="" type="checkbox"/>	47	0.00	2021	虚拟现实
<input checked="" type="checkbox"/>	40	0.00	2021	人工智能
<input checked="" type="checkbox"/>	25	0.00	2021	宇宙
<input checked="" type="checkbox"/>	23	0.00	2022	数字经济
<input checked="" type="checkbox"/>	15	0.00	2021	应用场景
<input checked="" type="checkbox"/>	13	0.00	2021	互联网
<input checked="" type="checkbox"/>	13	0.00	2022	虚拟世界
<input checked="" type="checkbox"/>	13	0.00	2021	数字资产
<input checked="" type="checkbox"/>	11	0.00	2021	字节跳动
<input checked="" type="checkbox"/>	10	0.00	2021	概念股
<input checked="" type="checkbox"/>	10	0.00	2021	沉浸式
<input checked="" type="checkbox"/>	10	0.00	2021	去中心化
<input checked="" type="checkbox"/>	10	0.00	2022	数字人
<input checked="" type="checkbox"/>	9	0.00	2021	媒体融合
<input checked="" type="checkbox"/>	9	0.00	2021	云计算
<input checked="" type="checkbox"/>	9	0.00	2022	智能制造
<input checked="" type="checkbox"/>	9	0.00	2021	物联网
<input checked="" type="checkbox"/>	9	0.00	2021	演唱会
<input checked="" type="checkbox"/>	8	0.00	2021	消费者
<input checked="" type="checkbox"/>	8	0.00	2021	科幻小说
<input checked="" type="checkbox"/>	8	0.00	2021	数字营销
<input checked="" type="checkbox"/>	8	0.00	2021	国际传播
<input checked="" type="checkbox"/>	7	0.00	2021	数字货币
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2022	虚拟空间
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2021	游戏
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2021	社交媒体
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2022	场景
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2022	新业态
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2022	数字出版
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2021	产业链
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2021	数据安全
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2021	中国联通
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2022	数字技术
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2021	游戏行业
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2021	数字身份
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2021	智能合约
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2021	商标申请
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2021	理性看待
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2021	数字艺术
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2021	图书馆
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2022	主体性
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2021	脑机接口
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2021	沉浸感
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2021	虚拟社会
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2022	技术
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2022	数据中心
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2021	新媒体
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2021	阿里巴巴
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2021	游戏公司
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2021	数字空间
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0.00	2022	大数据
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0.00	2021	网络用语
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0.00	2022	赛博空间
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0.00	2021	社交平台

CiteSpace, v. 6.1.R2 (64-bit) Advanced
 June 28, 2022 at 4:45:56 PM CST
 CNKI: D:\桌面\CNKI\data
 Timespan: 2021-2022 (Slice Length=1)
 Selection Criteria: Top 100 per slice, LRF=3.0, L/N=10, LBY=5, e=1.0
 Network: N=660, E=1690 (Density=0.0078)
 Largest CC: 459 (69%)
 Nodes Labeled: 1.0%
 Pruning: None
 Modularity Q=0.7494
 Weighted Mean Silhouette S=0.9102
 Harmonic Mean(Q, S)=0.822

Control Panel

Colormap Burstness Search Clusters

Labels Layout Views

Keyword | Term | Overlay Labels

By Freq Show Frequency

Threshold 2

Font Size 7

Node Size 10

Node Labels

By Cluster Show Frequency

Threshold 2

Font Size 5

Node Size 5

Link Labels

Show Link Labels Show Link Strengths

Font Size 8

Cluster Labels

Threshold 0

Font Size 0

Show Cluster Labels Over Time

Max Length 50

Minimizing Overlaps

Cluster Labels Node Labels

Visible	Count	Central...	Year	Keywords
<input checked="" type="checkbox"/>	373	0.00	2021	元宇宙
<input checked="" type="checkbox"/>	66	0.00	2021	数字孪生
<input checked="" type="checkbox"/>	50	0.00	2021	区块链
<input checked="" type="checkbox"/>	47	0.00	2021	虚拟现实
<input checked="" type="checkbox"/>	40	0.00	2021	人工智能
<input checked="" type="checkbox"/>	25	0.00	2021	宇宙
<input checked="" type="checkbox"/>	23	0.00	2022	数字经济
<input checked="" type="checkbox"/>	15	0.00	2021	应用场景
<input checked="" type="checkbox"/>	13	0.00	2021	互联网
<input checked="" type="checkbox"/>	13	0.00	2022	虚拟世界
<input checked="" type="checkbox"/>	13	0.00	2021	数字资产
<input checked="" type="checkbox"/>	11	0.00	2021	字节跳动
<input checked="" type="checkbox"/>	10	0.00	2021	概念股
<input checked="" type="checkbox"/>	10	0.00	2021	沉浸式
<input checked="" type="checkbox"/>	10	0.00	2021	去中心化
<input checked="" type="checkbox"/>	10	0.00	2022	数字人
<input checked="" type="checkbox"/>	9	0.00	2021	媒体融合
<input checked="" type="checkbox"/>	9	0.00	2021	云计算
<input checked="" type="checkbox"/>	9	0.00	2022	智能制造
<input checked="" type="checkbox"/>	9	0.00	2021	物联网
<input checked="" type="checkbox"/>	9	0.00	2021	演唱会
<input checked="" type="checkbox"/>	8	0.00	2021	消费者
<input checked="" type="checkbox"/>	8	0.00	2021	科幻小说
<input checked="" type="checkbox"/>	8	0.00	2021	数字营销
<input checked="" type="checkbox"/>	8	0.00	2021	国际传播
<input checked="" type="checkbox"/>	7	0.00	2021	数字货币
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2022	虚拟空间
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2021	游戏
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2021	社交媒体
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2022	场景
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2022	新业态
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2022	数字出版
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2021	产业链
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2021	数据安全
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2021	中国联通
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2022	数字技术
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2021	游戏行业
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2021	数字身份
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2021	智能合约
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2021	商标申请
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0.00	2021	理性看待
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2021	数字艺术
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2021	图书馆
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2022	主体性
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2021	脑机接口
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2021	沉浸感
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2021	虚拟社会
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2022	技术
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2022	数据中心
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2021	新媒体
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2021	阿里巴巴
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2021	游戏公司
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0.00	2021	数字空间
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0.00	2022	大数据
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0.00	2021	网络用语
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0.00	2022	赛博空间
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0.00	2021	社交平台

CiteSpace, v. 6.1.R2 (64-bit) Advanced
 June 28, 2022 at 4:45:56 PM CST
 CNKI: D:\桌面\CNKI\data
 Timespan: 2021-2022 (Slice Length=1)
 Selection Criteria: Top 100 per slice, LRF=3.0, L/N=10, LBY=5, e=1.0
 Network: N=660, E=1690 (Density=0.0078)
 Largest CC: 459 (69%)
 Nodes Labeled: 1.0%
 Pruning: None
 Modularity Q=0.7494
 Weighted Mean Silhouette S=0.9102
 Harmonic Mean(Q, S)=0.822

Control Panel

Colormap Burstness Search Clusters

Labels Layout Views

Colormap

Transparency

Node Alpha 100

Node Label Alpha 80

Lower Bound Label Alpha 240

Link Alpha 37

Area Fillcolor Alpha 10

Cluster Label Alpha 80

Sub-Cluster Label Alpha 80

Guiding Line Alpha 0

Monochrome Snapshot Spotlight

CiteSpace, v. 6.1.R2 (64-bit) Advanced
June 28, 2022 at 4:56:24 PM CST
CNKI: D:\桌面\CNKI\data
Timespan: 2021-2022 (Slice Length=1)
Selection Criteria: Top 50 per slice, LRF=3.0, L/N=10, LBY=5, e=1.0
Network: N=509, E=1246 (Density=0.0096)
Largest CC: 282 (55%)
Nodes Labeled: 1.0%
Pruning: None
Modularity Q=0.8123
Weighted Mean Silhouette S=0.9235
Harmonic Mean(Q, S)=0.8643

CiteSpace, v. 6.1.R2 (64-bit) Advanced
June 28, 2022 at 4:56:24 PM CST
CNKI: D:\桌面\CNKI\data
Timespan: 2021-2022 (Slice Length=1)
Selection Criteria: Top 50 per slice, LRF=3.0, L/N=10, LBY=5, e=1.0
Network: N=509, E=1246 (Density=0.0096)
Largest CC: 282 (55%)
Nodes Labeled: 1.0%
Pruning: None
Modularity Q=0.8123
Weighted Mean Silhouette S=0.9235
Harmonic Mean(Q, S)=0.8643

CiteSpace分析CNKI其他案例

CITSPACE在教育领域的研究主题趋势

经典主题

新兴主题

CITESPACE在教育领域的研究的合作网络

Vi...	C...	C...	Y...	Authors
<input checked="" type="checkbox"/>	3	1	1	刘则渊
<input checked="" type="checkbox"/>	39	0	2	陈悦
<input checked="" type="checkbox"/>	35	0	2	侯海燕
<input checked="" type="checkbox"/>	27	1	1	姜照华
<input checked="" type="checkbox"/>	25	1	2	王贤文
<input checked="" type="checkbox"/>	24	0	2	梁永霞
<input checked="" type="checkbox"/>	19	0	2	丁莹
<input checked="" type="checkbox"/>	19	0	2	杨中楷
<input checked="" type="checkbox"/>	15	0	2	姜春林
<input checked="" type="checkbox"/>	15	0	2	尹丽春
<input checked="" type="checkbox"/>	11	0	2	许振亮
<input checked="" type="checkbox"/>	11	0	2	张春博
<input checked="" type="checkbox"/>	11	0	2	温新民
<input checked="" type="checkbox"/>	10	0	2	朱晓宇
<input checked="" type="checkbox"/>	10	0	2	胡志刚
<input checked="" type="checkbox"/>	10	0	2	庞杰
<input checked="" type="checkbox"/>	9	0	2	李海波
<input checked="" type="checkbox"/>	9	0	2	刘盛博
<input checked="" type="checkbox"/>	8	0	2	梁春娟
<input checked="" type="checkbox"/>	8	0	2	陈立新
<input checked="" type="checkbox"/>	7	0	2	梁立明
<input checked="" type="checkbox"/>	7	0	1	郑刚
<input checked="" type="checkbox"/>	7	0	2	林德明
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0	2	葛莉
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0	2	王智琦
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0	2	方玉梅
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0	2	王博
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0	2	侯剑华
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0	2	赵玉鹏
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0	2	王续琨
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0	2	滕立
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0	2	陈超美
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0	2	王飞
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0	2	孙兆刚
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0	2	屈天鹏
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0	2	刘凤朝
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0	2	齐艳霞
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0	2	宋超
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0	2	殷福亮
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0	2	谢彩霞
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0	2	徐国泉
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0	2	张立伟
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0	2	张文雷
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0	2	薛静
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0	2	朱显成
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0	2	韩震
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0	2	文成伟
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0	2	王国豫
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0	2	李晓伟
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0	2	黄磊
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0	2	王秀山
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0	2	杨春平
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0	2	于冬
<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	2	李文潮
<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	2	徐大伟
<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	2	谭建国
<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	2	张立伟
<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	2	谭建国
<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	2	谭建国
<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	2	谭建国

CiteSpace学习文献

李杰, 陈超美. CiteSpace科技文本挖掘及可视化(第四版)[M]. 首都经济贸易大学出版社. 2025.

声明：该电子课件为《CiteSpace科技文本挖掘及可视化》的配套电子课件，请合理使用。

科学计量与知识图谱系列丛书 丛书主编: 李 杰

CiteSpace: Text mining and Visualization in Scientific Literature (Fourth Edition)

CiteSpace: 科技文本挖掘及可视化 (第四版)

李 杰 陈超美 著

随着信息技术的飞速进步，**可视化**应用越来越普及，今后的学习越来越多地借助各种可视化手段，视觉器官将发挥前所未有的作用。

可视化方式成为主流学习方式后，人类的学习效率将大大提高，有可能带来一场认知革命。

首都经济贸易大学出版社
Capital University of Economics and Business Press

Home History MOOC Books Journals Tools Scholars Gallery Links Metasciences Safemetrics About

Open Scientometrics Learning Platform
开放科学计量学学习平台

科学计量学理论与工具视频 MOOC for Scientometrics Theories and Tools

开放科学计量学视频号

什么是科学计量学 (AI生成)

CiteSpace
CiteSpace理论与实践
(主讲人: 陈超美、李杰)
链接1 链接2 链接3

陈超美 科学网博客

李杰 科学网博客

武夷山 科学网博客
(课外学习推荐)

什么是文献计量学?

文献计量学的局限性

库恩的科学革命

什么是文献共被引?

文献计量学与可视化

库恩的常规科学

《自然》150年 引文空间网络

引文分析的历史

第一届MKD珍贵视频

引文索引50年

科学学导论

负责任的科学计量学

开放科学计量学学习平台: <https://www.metamatrix.cn/mooc>

李杰, 陈超美. CiteSpace科技文本挖掘及可视化(第四版)[M]. 首都经济贸易大学出版社. 2025.